

Kurumsal Kalite, Ekonomik İstikrar, Finansal İstikrar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: MINT Ülkeleri Üzerine Bir Panel ARDL Uygulaması

Nigar ALEV

Doç. Dr., Van YYÜ, İİBF

nigaralev@yyu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-0154-6211>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 11.04.2026

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 21.05.2026

Makale Yayın Tarihi / Article Published: 31.05.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.20330125

Gülferah ERTÜRKMEN

Doç. Dr.,

KSÜ Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

gbozkaya@ksu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0003-2239-0241>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Kalite,
Ekonomik İstikrar,
Finansal İstikrar,
Ekonomik
Büyüme, MINT
Ülkeleri, Panel
ARDL

Bu çalışmanın amacı, MINT ülkelerinde (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) kurumsal kalite, ekonomik istikrar ve finansal istikrar unsurlarının ekonomik büyüme üzerindeki uzun ve kısa dönemli etkilerini empirik olarak incelemektir. Literatürde gelişmekte olan bu ülkelerin büyüme dinamiklerini yapısal ve finansal göstergelerle eş zamanlı ele alan çalışmaların sınırlı olması, araştırmanın özgün değerini ve önemini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2010-2024 dönemi analiz edilmiştir. Modelin bağımlı değişkeni ekonomik büyüme iken; kurumsal kalite ile ekonomik istikrarı temsilen enflasyon, finansal istikrarı temsilen takipteki krediler ile özel sektöre verilen krediler bağımsız değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Nüfus artış oranı ise kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. Serilerin yatay kesit bağımlılığı içermesi ve farklı bütünlüşme derecelerine sahip olması nedeniyle, analiz yöntemi olarak ikinci nesil panel veri tekniklerinden Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Panel ARDL yöntemi tercih edilmiştir. Panel ARDL uzun dönem tahmin sonuçlarına göre, kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu; hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi yapısal unsurların uzun vadeli büyümeyi güçlü bir şekilde tetiklediğini ortaya koymaktadır. Finansal istikrar göstergelerinden takipteki krediler hem uzun dönemde hem de kısa dönem şoklarında büyümeyi negatif ve anlamlı yönde etkilerken, özel sektör kredilerinin etkisi anlamsız bulunmuştur. Bu durum, MINT ülkelerinde finansal gelişmişliğin hacminden ziyade aktif kalitesinin büyüme sürecinde çok daha kritik bir rol oynadığını doğrulamaktadır. Kısa dönem dinamiklerinde, hata düzeltme teriminin beklendiği gibi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması, kısa vadeli şokların yarattığı sapmaların sistem tarafından hızla uzun dönem dengesine döndürüldüğünü kanıtlamaktadır. Bireysel ülke sonuçları incelendiğinde Meksika ve Türkiye’de takipteki kredilerin, Endonezya’da ise yüksek enflasyon ile kurumsal aksaklıkların büyümeyi baskıladığı; Türkiye ve Meksika’nın genç demografik yapısının ise büyümeyi kısa vadede pozitif etkilediği görülmüştür. Nijerya’da katsayıların anlamsız çıkması, ülke büyümesinin model dışı emtia şoklarına bağımlı yapısına işaret etmektedir. Bulgular, MINT ülkelerinde sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için fiyat istikrarı, finansal aktif kalitesi ve şeffaf kurumsal altyapının birbirini tamamlayan temel unsurlar olarak eş zamanlı biçimde güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

The Relationship Between Institutional Quality, Economic Stability, Financial Stability, and Economic Growth: An ARDL Panel on MINT Countries

Abstract

Keywords:

Institutional Quality,
Economic Stability,
Financial Stability,
Economic Growth,
MINT Countries,
Panel ARDL.

The aim of this study is to empirically examine the long- and short-term effects of institutional quality, economic stability and financial stability on economic growth in the MINT countries (Mexico, Indonesia, Nigeria and Türkiye). The limited number of studies in the literature that simultaneously address the growth dynamics of these developing countries using structural and financial indicators constitutes the original value and importance of this research. The analysis covers the period 2010–2024. The dependent variable of the model is economic growth; inflation, representing institutional quality and economic stability, and non-performing loans and loans to the private sector, representing financial stability, have been included in the

model as independent variables. The population growth rate has been used as a control variable. Given that the series exhibit cross-sectional dependence and possess varying degrees of integration, the Pooled Mean Group (PMG) Panel ARDL method-a second-generation panel data technique-was selected as the analytical approach. According to the long-run estimation results of the Panel ARDL model, it was found that institutional quality has a positive and statistically highly significant effect on economic growth. This finding demonstrates that structural elements such as the rule of law, transparency and accountability strongly drive long-term growth. Among financial stability indicators, non-performing loans have a negative and significant impact on growth both in the long term and during short-term shocks, whilst the impact of private sector loans was found to be insignificant. This confirms that, in MINT countries, the quality of assets plays a far more critical role in the growth process than the volume of financial development. In short-term dynamics, the fact that the error correction term is negative and statistically significant, as expected, demonstrates that deviations caused by short-term shocks are rapidly corrected by the system to return to long-term equilibrium. An examination of individual country results reveals that, in Mexico and Türkiye, non-performing loans are holding back growth, whilst in Indonesia, high inflation and institutional failures are doing the same; conversely, the young demographic structure of Türkiye and Mexico is having a positive impact on growth in the short term. The fact that the coefficients are insignificant in Nigeria points to the country's growth being dependent on exogenous commodity shocks. The findings indicate that, in order to achieve sustainable economic growth in the MINT countries, price stability, the quality of financial assets and a transparent institutional framework must be strengthened simultaneously as complementary key elements.

1. GİRİŞ

Ekonomik büyüme, ülkelerin üretim kapasitesini, gelir düzeyini ve refah artışını yansıtan temel makroekonomik göstergelerden biridir. Ancak büyümenin sürdürülebilirliği yalnızca sermaye birikimi, emek arzı ya da teknolojik gelişme ile açıklanamamaktadır. Günümüzde ekonomik büyüme süreci; fiyat istikrarı, döviz kuru dengesi, finansal sistemin dayanıklılığı, kamu maliyesi disiplini ve kurumsal yapının niteliği gibi farklı faktörlerin etkisi altında şekillenmektedir. Bu nedenle ekonomik büyümenin belirleyicilerini açıklarken ekonomik istikrar, finansal istikrar ve kurumsal kalite değişkenlerinin birlikte ele alınması daha bütüncül bir analiz çerçevesi sunmaktadır (Ehigiamusoe & Samsurijan, 2020). Finansal sistemin büyüme üzerindeki etkisinin kriz dönemlerinde farklılaşabildiği de bu bütüncül yaklaşımı desteklemektedir (Próchniak & Wasiak, 2017).

Ekonomik istikrar, büyümenin öngörülebilir ve sürdürülebilir bir zeminde gerçekleşebilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Enflasyon oranındaki yükseliş, döviz kuru oynaklığı, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve kamu açıklarındaki artış, yatırım kararlarını, tüketim eğilimlerini, kredi piyasalarını ve dış ticaret dengesini doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde makroekonomik göstergelerdeki istikrarsızlıklar, büyüme performansını zayıflatmakta ve uzun vadeli planlama kapasitesini sınırlamaktadır. Enflasyon ve döviz kuru arasındaki karşılıklı etkileşim, ekonomik istikrarın korunmasında fiyatlar genel düzeyi ile kur hareketlerinin birlikte izlenmesi gerektiğini göstermektedir (Erdoğan, 2020). Kamu açıklarının enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru üzerinde oluşturduğu baskı ise mali disiplinin ekonomik istikrar açısından taşıdığı önemi ortaya koymaktadır (Bulut & Canbolat, 2013). Yurtiçi krediler, ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan bir yapı gösterebilmesi, kredi piyasalarının ekonomik istikrar üzerindeki etkisinin dikkatle değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır (Tuna vd., 2022). Ekonomik istikrarın önemli bileşenlerinden biri fiyat istikrarıdır. Enflasyonun yüksek ve oynak olduğu ekonomilerde belirsizlik artmakta, reel getiriler öngörülemez hâle gelmekte ve yatırım kararları ertelenebilmektedir. Buna karşılık düşük ve öngörülebilir enflasyon oranları, ekonomik birimlerin karar alma süreçlerini kolaylaştırmakta ve uzun dönemli büyüme için daha istikrarlı bir ortam oluşturmaktadır. Bu bağlamda enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, yalnızca kısa dönemli talep koşulları açısından değil, büyümenin sürdürülebilirliği bakımından da önem taşımaktadır (Özyılmaz, 2022).

Finansal istikrar, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından ekonomik istikrarı tamamlayan bir diğer temel unsurdur. Sağlam ve etkin işleyen bir finansal sistem, tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesini, kredi mekanizmasının sağlıklı işlenmesini ve reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. Buna karşılık finansal piyasalarda kırılmalıkların artması, sistemik risklerin derinleşmesi ve bankacılık sektöründe güven kaybının ortaya çıkması ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu nedenle finansal istikrar, yalnızca krizleri önlemeye yönelik bir politika alanı değil, aynı zamanda büyümenin sürekliliğini destekleyen yapısal bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Abubakar & Setiawan, 2022). Bankacılık sektörü istikrarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi de finansal sistemin büyüme sürecindeki rolünü güçlendirmektedir (Bayar vd., 2020). Finansal istikrar ile ekonomik performans arasındaki ilişki, büyüme sürecinde finansal kırılmalıkların dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır (Creel vd., 2015).

Küresel ekonomide jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm ve finansal piyasalardaki hızlı dijitalleşme, finansal istikrarın önemini daha da artırmaktadır. Geleneksel finansal risklerin yanında iklim kaynaklı riskler, siber riskler, teknolojik bozulmalar ve küresel belirsizlikler finansal sistem üzerinde yeni baskı alanları oluşturmaktadır. Bu nedenle finansal istikrarın yalnızca ulusal finansal piyasaların iç dengesiyle değil, aynı zamanda küresel sistemik riskler ve politika koordinasyonu çerçevesinde ele alınması gerekmektedir (Dugbartey, 2025). Küresel sistemik riskler bağlamında finansal istikrarın teorik ve metodolojik temelleri, finansal sistemin dayanıklılığının büyüme sürecinde stratejik önem taşıdığını göstermektedir (Fedorov vd., 2025).

Kurumsal kalite, ekonomik büyümenin hem doğrudan hem de dolaylı belirleyicileri arasında yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü, düzenleyici kalite, yolsuzluğun kontrolü, kamu yönetiminin etkinliği ve politik istikrar gibi kurumsal göstergeler, yatırım ortamını ve piyasa işleyişini doğrudan etkilemektedir. Güçlü kurumlar, ekonomik birimlerin güvenini artırmakta, işlem maliyetlerini azaltmakta, kaynak tahsisini iyileştirmekte ve kamu politikalarının etkinliğini güçlendirmektedir. Bu yönüyle kurumsal kalite, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini destekleyen temel yapısal unsurlardan biridir (Arvin, vd., 2021). Kurumsal kalitenin uzun dönemde ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde kurumsal yapının önemini daha da belirgin hâle getirmektedir (Phuc, 2025).

Kurumsal kalitenin büyüme üzerindeki etkisi, ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve ekonomik yapılarına göre farklılaşabilmektedir. Gelişmiş ekonomilerde kurumsal yapı daha çok yenilikçilik, verimlilik ve uzun dönemli rekabet gücü üzerinden büyümeyi etkilerken, gelişmekte olan ekonomilerde politik istikrar, düzenleyici kalite, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve yolsuzluğun azaltılması büyüme sürecinde daha belirleyici hâle gelebilmektedir. G7 ve E7 ekonomileri üzerine yapılan karşılaştırmalı bulgular, yönetim kalitesinin uzun dönemli büyüme üzerindeki etkisinin ülke gruplarına göre farklılaşabileceğini göstermektedir (Küçükçolak, vd., 2026). Düşük ve alt-orta gelirli ülkelerde kurumsal kalite, kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkiler de büyüme performansının kurumsal yapıdan bağımsız düşünülmemeyeceğini ortaya koymaktadır (Arvin, vd., 2021).

Bu çalışmanın amacı, 2010–2024 döneminde MINT ülkelerinde ekonomik istikrar, finansal istikrar ve kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini Panel ARDL yöntemiyle incelemektir. Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’den oluşan MINT ülkeleri, sahip oldukları geniş nüfus yapısı, büyüyen iç pazarları ve uzun dönemli büyüme potansiyelleri nedeniyle yükselen piyasa ekonomileri arasında önemli bir konuma sahiptir. Bununla birlikte söz konusu ülkeler, enflasyonist baskılar, döviz kuru oynaklıkları, finansal piyasa kırılganlıkları ve kurumsal kalite farklılıkları gibi yapısal sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle MINT ülkelerinde ekonomik büyümenin yalnızca üretim kapasitesi veya gelir artışı üzerinden değil; ekonomik istikrar, finansal istikrar ve kurumsal kalite bileşenleriyle birlikte ele alınması önem taşımaktadır. Bu yönüyle çalışma, ekonomik istikrar, finansal istikrar ve kurumsal kalite değişkenlerini bütüncül bir model çerçevesinde ele alarak MINT ülkelerinde ekonomik büyümenin belirleyicilerini analiz etmektedir. Mevcut literatürde söz konusu değişkenlerin ekonomik büyüme ile ilişkisi çoğunlukla ayrı ayrı veya ikili ilişkiler üzerinden incelenmiştir. Ekonomik istikrar, finansal istikrar ve kurumsal kaliteyi aynı analiz çerçevesinde değerlendiren çalışmaların sınırlı olması, çalışmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışma, Panel ARDL yöntemi aracılığıyla değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri ortaya koyarak MINT ülkelerinde büyüme dinamiklerinin daha kapsamlı anlaşılmasına ve yükselen piyasa ekonomilerinde sürdürülebilir büyüme tartışmalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takiben ikinci bölümde, ekonomik istikrar, finansal istikrar ve kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ele alan teorik ve ampirik çalışmaların değerlendirildiği literatür incelemesine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmada kullanılan veri seti, değişken tanımları ve ampirik analiz çerçevesini oluşturan metodoloji açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, yatay kesit bağımlılığı testleri, birim kök analizleri ve Panel ARDL tahmin sonuçlarını içeren ampirik bulgular ve tartışma kısmı sunulmuştur. Beşinci ve son bölümde ise elde edilen bulgular genel olarak değerlendirilmiş ve MINT ülkelerine yönelik politika önerilerine yer verilmiştir.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Finansal istikrar, kurumsal kalite, ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme ilişkisi, iktisat literatüründe giderek daha bütüncül biçimde ele alınan bir araştırma alanı hâline gelmiştir. Erken dönem çalışmalarda ekonomik gelişmenin ekonomik büyümeyi destekleyici rolü daha çok üretim kapasitesi, gelir artışı, sermaye birikimi ve yapısal dönüşüm üzerinden açıklanırken, son dönem çalışmalar bu ilişkinin doğrusal ve koşulsuz olmadığını ortaya koymaktadır. Özellikle ekonomik gelişmenin kurumsal kalite, makroekonomik istikrar ve finansal

istikrar koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede Ehigiamusoe ve Samsurijan (2020), finans-büyüme ilişkisine yönelik eleştirel bir literatür taraması yaparak makroekonomik istikrar, kurumlar, finansal istikrar ve ekonomik istikrar arasındaki etkileşimleri incelemiştir. Çalışmada ekonomik gelişmenin ekonomik büyümeyi tek başına ve otomatik biçimde artırmadığı; büyümeyi destekleyici etkinin ancak güçlü kurumsal yapı, istikrarlı makroekonomik ortam ve sağlam finansal altyapı ile mümkün olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer biçimde Próchniak ve Wasiak (2017), Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri için finansal sistemin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini küresel kriz bağlamında panel veri yöntemiyle analiz etmiş; çalışmada finansal sistemin gelişmişliğini ve istikrarını temsil eden farklı göstergeler kullanılmıştır. Bulgular, finansal yapının büyüme üzerindeki etkisinin doğrusal olmadığını ve finansal sistemin aşırı genişlemesinin her zaman daha yüksek büyüme anlamına gelmediğini göstermiştir. Bu iki çalışma birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik istikrar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yalnızca gelir veya üretim artışı üzerinden değil; finansal sistemin istikrarı, kurumsal yapı ve makroekonomik koşullar üzerinden de şekillendiği anlaşılmaktadır.

Finansal istikrar ve bankacılık sektörü istikrarı üzerine yapılan çalışmalar, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından finansal sistemin sağlamlığının belirleyici bir unsur olduğunu göstermektedir. Creel vd. (2015), finansal istikrar ile ekonomik performans arasındaki ilişkiyi Avrupa ülkeleri özelinde ekonometrik yöntemlerle incelemiş ve finansal istikrarın ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Çalışmanın bulguları, finansal kırılganlıkların ekonomik performansı zayıflatabileceğini ve finansal istikrarın büyüme sürecinde tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bayar vd. (2020) ise post-geçiş Avrupa Birliği ülkelerinde bankacılık sektörü istikrarı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi yeni nesil panel eşbütünlüme ve nedensellik testleriyle analiz etmiştir. Çalışmada bankacılık sektörünün istikrarlı yapısının ekonomik büyümeyi desteklediği, özellikle geçiş ekonomilerinde finansal sistemin kurumsal ve yapısal sağlamlığının büyüme dinamikleri üzerinde önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Stewart vd. (2020) da bankacılık istikrarı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak incelemiş; bankacılık istikrarının büyümeyi destekleyebileceğini, ancak bu etkinin düzenleyici sermaye yapısı ve kurumsal kalite gibi unsurlara bağlı olarak farklılaşabileceğini belirtmiştir. Bu çalışmalar, finansal istikrarın yalnızca krizleri önlemeye yönelik bir politika alanı olmadığını, aynı zamanda uzun dönemli büyüme performansını destekleyen temel bir mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır.

Finansal istikrarın büyüme üzerindeki etkisini geliştirmekte olan ülke grupları üzerinden ele alan çalışmalar ise ilişkinin ülke özelliklerine göre değişebildiğini göstermektedir. Mabeba (2024), büyük finansal sektörlerle sahip geliştirmekte olan ülkelere finansal istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini panel veri yöntemiyle incelemiş ve finansal istikrarın büyüme üzerinde anlamlı fakat negatif bir etkiye sahip olabildiğini ortaya koymuştur. Bu sonuç, geliştirmekte olan ülkelere finansal istikrar politikalarının kısa dönemde kredi genişlemesini sınırlayarak büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Buna karşılık Aimon vd. (2024), APEC ülkelerinde finansal istikrar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi eşanlı denklem modeliyle incelemiş ve finansal istikrar ile büyüme arasında karşılıklı ve destekleyici bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada sermaye yeterliliği, özel sektöre kredi, kredi kartı kullanımı ve faiz oranları gibi göstergelerin finansal istikrarın güçlendirilmesinde önemli olduğu vurgulanmıştır. Çelik (2025), G-8 ülkelerinde kurumsal kalite ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi panel nedensellik analiziyle incelemiştir. Çalışmada, kurumsal kalitenin yalnızca ekonomik büyümeyi değil, gelir dağılımı ve sosyal adalet gibi ekonomik gelişmenin sosyal boyutlarını da etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Onaolapo vd. (2026) ise gelişmiş ve geliştirmekte olan ekonomilerde aktif kalitesi, finansal istikrar ve uzun dönemli büyüme ilişkisini incelemiş; zayıf aktif kalitesinin finansal istikrarı bozarak büyümeyi olumsuz etkilediğini, bu etkinin özellikle geliştirmekte olan ekonomilerde daha güçlü olduğunu göstermiştir. Türkiye özelinde Karamelikli ve Bayar (2016), makroekonomik ve finansal istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ARDL sınır testi yaklaşımıyla analiz etmiş ve Türkiye’de finansal ve makroekonomik istikrarın ekonomik büyüme açısından önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmalar genel olarak, finansal istikrarın büyümeyi destekleme kapasitesinin finansal sistemin derinliği, aktif kalitesi, düzenleyici yapı ve ülkenin gelişmişlik düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisini ele alan çalışmalar, büyümenin yalnızca sermaye birikimi, işgücü artışı veya teknolojik gelişmeyle açıklanamayacağını; hukukun üstünlüğü, politik istikrar, düzenleyici kalite, hesap verebilirlik ve yolsuzluğun kontrolü gibi kurumsal unsurların büyüme performansı üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Aytun ve Akın (2014), kurumsal kalite ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi farklı gelir gruplarındaki ülkeler için panel nedensellik analiziyle incelemiştir. Çalışmada düşük gelir grubundaki ülkelere kurumsal kalite ile büyüme arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi

bulunmazken, orta gelir gruplarında kurumsal kaliteden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik; yüksek gelir grubunda ise çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Bu bulgu, kurumsal kalitenin büyüme üzerindeki etkisinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılaşabileceğini göstermektedir. Aygün ve Şahbaz Kılınc (2023), kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisini ekonometrik bir uygulama çerçevesinde ele almış; kurumsal yapının piyasa işleyişini güçlendirerek ekonomik büyümeyi desteklediği sonucuna ulaşmıştır. Mehmood vd. (2023) ise Güney Asya ülkelerinde kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemiş; kurumsal kalitenin yatırım ortamını iyileştirdiğini, belirsizlikleri azalttığını ve bu kanalla ekonomik büyümeyi desteklediğini ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, kurumsal kalitenin ekonomik büyüme sürecinde yalnızca dolaylı bir unsur değil, büyümenin kurumsal temelini oluşturan asli bir belirleyici olduğunu göstermektedir.

Kurumsal kalitenin kriz, savaş, kamu borcu ve kırılmalı dönemlerindeki rolünü inceleyen çalışmalar ise güçlü kurumların ekonomik şoklara karşı koruyucu bir işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Dirir (2023), savaş yaşamış ülkelerde kurumsal kalitenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini üç farklı yaklaşım çerçevesinde analiz etmiş ve özellikle politik istikrar ile düzenleyici kalitenin ekonomik büyümeyi desteklediğini göstermiştir. Bu sonuç, çatışma ve savaş sonrası ekonomilerde kurumsal kapasitenin yeniden inşasının büyüme süreci açısından kritik olduğunu ortaya koymaktadır. Teyyare (2025), kriz, kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisini ele alarak kriz dönemlerinde kurumsal yapının önemine odaklanmıştır. Çalışmada krizlerin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerinin güçlü kurumsal kalite sayesinde azaltılabileceği vurgulanmıştır. Shi vd. (2025), geniş ülke paneli üzerinden kurumsal kalite, kamu borcu ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ilişkisini dinamik sistem GMM yöntemiyle incelemiştir. Bulgular, kamu borcunun ekonomik büyüme üzerindeki doğrudan etkisinin negatif olduğunu; ancak güçlü kurumsal yapının kamu borcunun büyüme üzerindeki olumsuz etkisini hafiflettiğini göstermiştir. Bu çalışmalar, kurumsal kalitenin yalnızca büyümeyi doğrudan destekleyen bir unsur olmadığını, aynı zamanda kriz, borçluluk, savaş ve belirsizlik gibi olumsuz koşulların büyüme üzerindeki etkisini azaltan düzenleyici bir mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır.

Son dönem literatürde ekonomik istikrar, finansal istikrar ve kurumsal kalite kavramları birlikte ele alınmakta; bu yaklaşım ekonomik büyümenin yalnızca üretim kapasitesi veya gelir artışıyla değil, aynı zamanda finansal sistemin istikrarı ve kurumsal çevrenin niteliğiyle açıklanması gerektiğini göstermektedir. Pradhan vd. (2023), düşük gelirli ülkelerde kurumsal kalite, finansal yapı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ilişkisini incelemiş ve büyümenin sürdürülebilir niteliğinin kurumsal kalite ile güçlendiğini ortaya koymuştur. Asante vd. (2023), Sahra Altı Afrika ülkelerinde finansal yapının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde kurumsal kalitenin rolünü sistem GMM yöntemiyle analiz etmiş; finansal göstergelerin büyümeyi olumlu etkilediğini, ancak bu etkinin hukukun üstünlüğü, politik istikrar ve düzenleyici kalite gibi kurumsal göstergelerin güçlü olduğu ülkelerde daha belirgin hâle geldiğini göstermiştir. Sajid vd. (2023), yeşil büyüme, kurumsal kalite ve finansal kapsayıcılığın finansal istikrar üzerindeki etkisini sürdürülebilir finans teorisi çerçevesinde incelemiş; temel bileşenler analiziyle oluşturulan finansal kapsayıcılık endeksi ve ekonometrik modeller aracılığıyla kurumsal kalite ile finansal kapsayıcılığın finansal istikrarı güçlendirdiği sonucuna ulaşmıştır. Kalhoru vd. (2026) ise ekonomik belirsizliğin büyüme üzerindeki etkisinde finansal sistem ve kurumsal kalitenin rolünü sistem GMM yöntemiyle incelemiş; finansal sistemin gelişmişliği ve kurumsal kalitenin ekonomik belirsizliğin büyüme üzerindeki olumsuz etkisini hafiflettiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin güçlü kurumlar, düzenleyici kalite ve istikrarlı finansal yapı ile daha sürdürülebilir hâle geldiğini göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, literatür finansal istikrar, kurumsal kalite, ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı etkileşimlere dayalı olduğunu göstermektedir. Finansal istikrar, bankacılık sisteminin sağlıklı işleyişi ve makroekonomik dengenin korunması yoluyla sürdürülebilir büyümeyi desteklemektedir. Kurumsal kalite ise hukuki güvence, politik istikrar, düzenleyici kalite ve hesap verebilirlik aracılığıyla hem finansal sistemin etkinliğini artırmakta hem de ekonomik belirsizlik ve krizlerin büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir büyüme için finansal istikrar, ekonomik istikrar ve kurumsal kalitenin birlikte ele alınması gerekmektedir.

3. METODOLOJİ

Bu çalışmada, Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye'den oluşan MINT ülkelerinde kurumsal kalite, ekonomik istikrar ve finansal istikrar unsurlarının ekonomik büyüme üzerindeki uzun ve kısa dönemli dinamik etkilerini ampirik olarak incelemek amacıyla, 2010-2024 dönemi baz alınarak uluslararası veri kaynaklarından dengeli bir panel veri seti oluşturulmuştur. Çalışmanın temel odağını oluşturan ekonomik büyüme (GROWTH) modelin bağımlı değişkeni olarak belirlenirken, ülkelerin kurumsal altyapısını temsilen Dünya Bankası yönetim göstergelerinden (WGI) türetilen bileşik kurumsal kalite (INST) endeksi analize dahil edilmiştir.

Ekonomik istikrar boyutunu kontrol etmek adına enflasyon (INF) ve nüfus artış oranı (POP) değişkenlerine yer verilmiş, finansal istikrar ve finansal derinleşme boyutlarını temsilen ise özel sektöre verilen krediler (PSC) ile bankacılık sektörünün aktif kalitesini ve risk düzeyini gösteren takipteki krediler (NPL) modele dahil edilmiştir. Bu verilere ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Veri Setinin Tanıtılması

Değişken Adı	Sembol	Açıklama	Kaynak
Ekonomik büyüme	GROWTH	Gayri safi yurt içi hasıla (yıllık %) büyümesi	World Bank
Enflasyon	INF	Tüketici fiyatları (yıllık %)	World Bank
Kurumsal kalite	INST	Kurumsal kalite endeksi	WGI
Takipteki krediler	NPL	Bankaların toplam brüt kredilere oranla takipteki kredileri (%)	World Bank
Özel sektöre verilen krediler	PSC	Özel sektöre sağlanan yurtiçi kredi (% GSYİH)	World Bank
Nüfus artış oranı	POP	Nüfus artışı (yıllık %)	World Bank

Not: takipteki krediler ve özel sektöre verilen krediler bu çalışmada finansal istikrarı temsil ederken; enflasyon oranı ekonomik istikrarı temsil etmektedir.

Not: Kurumsal kalite (INST) değişkeni, Dünya Bankası WGI veri setindeki Hükümet Etkinliği, Hukukun Üstünlüğü, Düzenleyici Kalite, Siyasi İstikrar, İfade Özgürlüğü ve Hesap Verebilirlik ile Yolsuzluğun Denetlenmesi endekslerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan bileşik endekstir.

Ekonomik Büyümenin (GROWTH) bağımlı değişken olduğu modelde finansal ve ekonomik istikrarın, kurumsal kalite unsurlarıyla birlikte ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini test etmektedir. Uzun ve kısa dönem ilişkilerini ele alan denklemler aşağıda verilmiştir.

Uzun Dönem İlişkisi

$$GROWTH_{it} = \mu_i + \sum_{j=1}^p \phi_{ij} GROWTH_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_1} \beta_{1ij} INF_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_2} \beta_{2ij} INST_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_3} \beta_{3ij} NPL_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_4} \beta_{4ij} PSC_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_5} \beta_{5ij} POP_{i,t-j} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Kısa Dönem İlişkisi (Hata Düzeltme Modeli)

$$\Delta GROWTH_{it} = \theta_i [GROWTH_{i,t-1} - \lambda_{1i} INF_{it} - \lambda_{2i} INST_{it} - \lambda_{3i} NPL_{it} - \lambda_{4i} PSC_{it} - \lambda_{5i} POP_{it}] + \sum_{j=1}^{p-1} \gamma_{ij} \Delta GROWTH_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_1-1} \delta_{1ij} \Delta INF_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_2-1} \delta_{2ij} \Delta INST_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_3-1} \delta_{3ij} \Delta NPL_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_4-1} \delta_{4ij} \Delta PSC_{i,t-j} + \sum_{j=0}^{q_5-1} \delta_{5ij} \Delta POP_{i,t-j} + \epsilon_{it} \quad (2)$$

Modellerde yer alan Δ birinci fark operatörünü ve kısa dönem dinamiklerini, *ive tise* sırasıyla yatay kesit ile zaman boyutunu ifade ederken, θ_i hata düzeltme katsayısını göstererek sistemin uzun dönem dengesine yakınsama hızını açıklamakta, $\lambda_{1i} \dots \lambda_{5i}$ uzun dönem katsayılarını, $\delta_{1ij} \dots \delta_{5ij}$ kısa dönem katsayılarını ve $p, q_1 \dots q_5$ ise bağımlı ve bağımsız değişkenlerin optimal gecikme uzunluklarını temsil etmektedir.

4. AMPİRİK BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde, MINT ülkelerine ait panel veri seti kullanılarak elde edilen ampirik bulgular sunulmakta ve yorumlanmaktadır. Analiz kapsamında öncelikle yatay kesit bağımlılığı, homojenlik ve birim kök test sonuçlarına yer verilmiş, ardından Panel ARDL modeli yardımıyla değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, kurumsal kalite ile ekonomik ve finansal istikrar göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.

4.1. Yatay kesit bağımlılığı testi

Literatürde en yaygın kullanılan yatay kesit bağımlılığı testleri, Breusch-Pagan (1980) LM, Pesaran (2004) CD ve Baltagi vd.. (2012) Bias-Corrected Scaled LM testleridir. Aşağıdaki tabloda bu test istatistiklerine ait bulgular yer almaktadır.

Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Analizi

Değişkenler	Breusch-Pagan LM	Pesaran scaled LM	Bias-corrected scaled LM
GROWTH	36.7907 (0.0000)	8.8885 (0.0000)	8.7456 (0.0000)
INF	27.6840 (0.0001)	6.2596 (0.0000)	6.1167 (0.0000)
INST	44.9104 (0.0000)	11.2324 (0.0000)	11.0896 (0.0000)
NPL	13.5639 (0.0349)	2.1835 (0.0290)	2.0406 (0.0413)
PSC	26.7741 (0.0002)	5.9969 (0.0000)	5.8541 (0.0000)
POP	61.2584 (0.0002)	15.9517 (0.0000)	15.8088 (0.0000)

Tablo 2’de yer alan yatay kesit bağımlılığı analizi sonuçlarına göre, incelenen tüm değişkenler için Breusch-Pagan LM, Pesaran scaled LM ve Bias-corrected scaled LM test istatistiklerine ait olasılık (p) değerlerinin %5 anlamlılık düzeyinden küçük olduğu görülmektedir ($p < 0.05$). Bu durum, “yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklindeki temel hipotezin (H_0) tüm değişkenler için güçlü bir şekilde reddedildiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, analiz kapsamındaki ülkelerin ekonomik ve yapısal dinamiklerinin birbirlerinden etkilendiğini, yani seriler arasında güçlü bir yatay kesit bağımlılığının bulunduğunu göstermekte olup, sonraki aşamalarda yapılacak birim kök ve eşbütünlüşme analizlerinde ikinci nesil panel veri yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

4.2. Birim Kök Testi Bulguları

Panel veri analizinde yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran ikinci nesil birim kök testlerinden biri olan CIPS testi, serilerin durağanlık özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Testin temel hipotezi (H_0) serilerin birim köke sahip olduğunu ve dolayısıyla durağan bir yapı sergilemediğini ileri sürmektedir. Yapılan analiz neticesinde temel hipotezin reddedilmesi, serilerin durağan bir yapıya sahip olduğunu ve analizlere uygun hale geldiğini göstermektedir.

Tablo 3. Panel Birim Kök Testi (CIPS) Sonuçları

Değişkenler	Sabitli	Sonuç	Sabitli & Trendli	Sonuç
GROWTH	-3.288***	Durağan	-3.070	Durağan
Δ GROWTH	-4.614***	Durağan	-4.403***	Durağan
INF	-1.626	Durağan Değil	-1.873	Durağan Değil
Δ INF	-2.762***	Durağan	-2.967**	Durağan
INST	-1.229	Durağan Değil	-1.398	Durağan Değil
Δ INST	-3.677***	Durağan	-4.127***	Durağan
NPL	-1.492	Durağan Değil	-1.836***	Durağan Değil
Δ NPL	-2.508**	Durağan	-2.98**	Durağan
PSC	-0.950	Durağan Değil	-1.118	Durağan Değil
Δ PSC	-2.717***	Durağan	-2.940**	Durağan
POP	-0.247	Durağan Değil	-0.328	Durağan Değil
Δ POP	-2.466**	Durağan	-3.794***	Durağan

Pesaran (2007) CIPS Kritik Değerleri (N=4, T=20/30 için yaklaşık)

Anlamlılık Düzeyi	Sabitli	Sabitli ve Trendli
%1	-2.66	-3.24
%5	-2.37	-2.93
%10	-2.22	-2.76

Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 3’teki Pesaran (2007) CIPS panel birim kök testi sonuçlarına göre, GROWTH değişkeni hem sabitli hem de sabitli-trendli modellerde düzey değerinde durağandır (I(0)). Buna karşılık, INF, INST, NPL, PSC ve POP

değişkenlerinin düzey değerlerinde birim kök bulunduğu görülmüştür. Bu değişkenlerin birinci farkları alındığında ise tüm serilerin durağan hale geldiği $I(1)$ tespit edilmiştir. Sonuç olarak, GROWTH değişkeni düzeyde durağan iken diğer değişkenler birinci farkta durağanlaşmaktadır. Değişkenlerin farklı bütünleşme derecelerine sahip olması, uzun dönem ilişkilerin analizinde ARDL sınır testi gibi yöntemlerin kullanılmasının uygun olduğunu göstermektedir.

4.3. Homojenlik Testi Bulguları

Swamy (1970) testi, panel veri analizinde eğim katsayılarının birimler arasında aynı olup olmadığını incelemek için kullanılır. Testin sıfır hipotezi katsayıların homojen olduğunu ifade eder. Hipotezin reddedilmesi ise değişkenler arasındaki ilişkinin birimlere göre farklılaştığını ve modelde heterojen yapının bulunduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Homojenlik Testi Bulguları

Testler	İstatistik Değeri (χ^2)	p-değeri
Swamy (1970) Testi	37.35	0.0047

4.4. Panel ARDL Analizi Bulguları

Panel ARDL modeli, panel verilerde değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkileri incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu modelin önemli avantajı, hem düzeyde durağan $I(0)$ hem de birinci farkta durağan $I(1)$ değişkenlerle çalışabilmesidir. Panel ARDL uzun ve kısa dönem test sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 5. Panel ARDL Uzun Dönem Katsayıları

Değişken	Katsayı	Standart Hata	t-İstatistiği	Olasılık (Prob.)
INF	0.1483	0.0316	4.6848	0.0000***
INST	0.3627	0.0675	5.3711	0.0000***
POP	4.8957	0.6709	7.2963	0.0000***
PSC	0.0301	0.0195	1.5413	0.1295
NPL	-0.5087	0.1469	-3.4617	0.0011***
C	-19.958	3.5148	-5.6784	0.0000***

Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 5'te yer alan Panel ARDL uzun dönem tahmin sonuçları incelendiğinde, ekonomik istikrarı temsil eden INF değişkeni ile kurumsal kaliteyi temsil eden INST değişkeninin katsayıları pozitif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır ($p = 0.0000$). Bu durum, uzun dönemde makroekonomik istikrarın sürdürülmesinin ve kurumsal kalitenin (hukukun üstünlüğü, bürokratik etkinlik vb.) artırılmasının ekonomik performansı güçlü bir şekilde desteklediğini; güvenli, şeffaf ve öngörülebilir bir kurumsal çevrenin yatırımları teşvik ederek büyümeye katkı sağladığını ekonomik açıdan ortaya koymaktadır. Finansal istikrarı temsil etmek üzere modele dahil edilen değişkenlerden NPL (takipteki krediler) değişkeninin katsayısı beklenildiği üzere negatif ve %1 düzeyinde anlamlıdır ($p = 0.0011$), PSC (özel sektöre verilen krediler) değişkeninin etkisi istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur ($p=0.1295$). Ekonomik perspektiften bu bulgu, finansal sistemdeki fonların hacminden (PSC) ziyade kalitesinin kritik olduğunu, nitekim finansal istikrarı bozan ve aktif kalitesini düşüren batık kredilerin (NPL) uzun dönemde finansal sağlığı zedeleyerek ekonomik performans üzerinde daraltıcı ve maliyetli bir baskı yarattığını açıkça doğrulamaktadır.

Tablo 6. Panel ARDL Kısa Dönem Katsayıları

Değişken	Katsayı	Standart Hata	t-İstatistiği	Olasılık (Prob.)
COINTEQ	-1.2951	0.0819	-15.6267	0.0000***
D(INF)	-0.0783	0.2029	-0.5580	0.5792
D(INST)	-0.0876	0.3695	-.2369	0.8137
D(POP)	19.0441	6.1947	3.0742	0.0000***
D(PSC)	-0.6753	0.4197	-1.6088	0.1139
D(TAKIPTEKRED)	-3.5458	1.3718	-2.5847	0.0126**

Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 6'da yer alan Panel ARDL kısa dönem tahmin sonuçları incelendiğinde, modelin uyum hızının ve uzun dönemli dengeye yakınsama hızını gösteren hata düzeltme terimi COINTEQ katsayısının (-1.2951) beklenildiği gibi negatif işaretli ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir ($p=0.0000$).

Katsayının mutlak değerce 1'den büyük olması, kısa dönemde makroekonomik şoklar nedeniyle meydana gelen sapmaların sistem tarafından oldukça hızlı ve dalgalanarak düzeltildiğini, serilerin gecikmeksizin yeniden uzun dönem dengesine döndüğünü ekonomik açıdan ortaya koymaktadır. Kısa dönemli dinamikler değişken bazında incelendiğinde; nüfus artış hızı şoklarının D(POP) kısa dönemde bağımlı değişken üzerinde %1 düzeyinde anlamlı ve pozitif (19.0441) yönlü güçlü bir etkisi bulunurken, finansal istikrar göstergelerinden olan takipteki kredilerdeki artışların D(TAKIPTEKRED) %5 anlamlılık düzeyinde negatif (-3.5458) ve kısıtlayıcı bir etki yarattığı tespit edilmiştir (p=0.0126). Buna karşılık, ekonomik istikrarı temsil eden kısa dönemli enflasyon D(INF), kurumsal kalite D(INST) ve özel sektöre verilen kredilerdeki D(PSC) değişimlerin kısa dönem katsayıları istatistiksel olarak anlamsız bulunmuş olup, bu yapısal unsurların etkilerinin ortaya çıkabilmesi için uzun döneme ihtiyaç duyulduğunu iktisadi açıdan doğrulamaktadır.

Hausman testi sonucunda olasılık değerinin 0.9679 bulunması, PMG tahmincisinin uygun olduğunu ve uzun dönem katsayılarının ülkeler arasında benzer bir yapıya sahip olduğunu desteklemektedir (Tablo 7).

Tablo 7. Panel ARDL Bireysel Ülke Sonuçları (PMG)

Ülkeler	D(INF)	D(INST)	D(NPL)	D(PSC)	D(POP)
	Katsayı [Prob.]	Katsayı [Prob.]	Katsayı [Prob.]	Katsayı [Prob.]	Katsayı [Prob.]
Meksika	-0.3362 [0.716]	-0.1221 [0.716]	-4.4093* [0.069]	-1.3297 [0.159]	36.6835* [0.060]
Endonezya	-1.5228** [0.046]	-1.1376** [0.042]	-4.3588 [0.155]	-1.8204** [0.017]	-20.2749 [0.166]
Nijerya	-0.7547 [0.142]	-1.2300 [0.120]	0.3351 [0.345]	-0.3634 [0.755]	24.6965 [0.391]
Türkiye	-0.3297*** [0.001]	0.9980 [0.235]	-6.8772*** [0.000]	-0.3255 [0.217]	16.6707** [0.029]
Model Bilgileri					
Ülke Sayısı	4				
Gözlem Sayısı	60				
Hausman Testi X ² (Ki-Kare)	0.56 [0.9679]				

Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 7'de yer alan Panel ARDL bireysel ülke sonuçları, değişkenlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ülkeler arasında farklılaştığını göstermektedir. Meksika'da takipteki kredilerin büyüme üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olması, finansal sistemdeki kredi geri dönüş sorunlarının ekonomik faaliyetleri yavaşlattığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık nüfus değişkeninin pozitif etkisi, artan işgücü ve iç talep sayesinde ekonomik büyümenin desteklediğine işaret etmektedir. Endonezya'da ise enflasyon, kurumsal yapı ve özel krediler değişkenlerinin negatif etkileri dikkat çekmektedir. Özellikle yüksek enflasyonun fiyat istikrarını bozarak yatırım ortamını olumsuz etkilemesi ve kurumsal yapıdaki zayıflıkların ekonomik güveni azaltması büyüme üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca özel kredilerdeki olumsuz etkinin, kredi kaynaklarının verimsiz alanlara yönelmesi veya finansal kırılganlıkların artmasıyla ilişkili olabileceği değerlendirilmektedir.

Nijerya'da incelenen değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı bulunmaması, ekonomik büyümenin daha çok farklı makroekonomik ve yapısal faktörlerden etkilendiğini düşündürmektedir. Türkiye'de ise enflasyon ve takipteki kredilerin ekonomik büyümeyi negatif etkilediği görülmektedir. Bu sonuç, yüksek enflasyonun ekonomik belirsizliği artırarak yatırım ve tüketim kararlarını olumsuz etkilediğini, takipteki kredilerdeki artışın ise bankacılık sektörünün kredi verme kapasitesini zayıflatarak ekonomik aktiviteyi sınırlandırdığını göstermektedir. Buna karşılık nüfus değişkeninin pozitif ve anlamlı olması, genç ve dinamik nüfus yapısının üretim ve tüketim kanalları üzerinden büyümeye katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, MINT ülkelerinde (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) 2010–2024 döneminde kurumsal kalite, ekonomik istikrar ve finansal istikrar unsurlarının ekonomik büyüme üzerindeki uzun ve kısa dönemli etkileri Panel ARDL (PMG) yöntemiyle ampirik olarak incelenmiştir. Küreselleşme ve finansal entegrasyon kanallarıyla MINT ülkelerinin yapısal şoklardan ortaklaşa etkilendiğini gösteren yatay kesit bağımlılığı ve serilerin farklı derecelerde durağanlaştığını (I(0) ve I(1) ortaya koyan ikinci nesil birim kök (CIPS) test sonuçları, Panel ARDL metodolojisinin ve PMG tahmincisinin tercih edilmesinin ekonometrik tutarlılığını

doğrulanmıştır. Hausman testi sonucunda elde edilen olasılık değeri MINT ülkeleri arasında uzun dönemli katsayıların homojen bir yapı sergilediğini, dolayısıyla Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) tahmincisinin ampirik açıdan en etkin model olduğunu ortaya koymuştur.

Panel ARDL uzun dönem tahmin sonuçları, çalışmanın ana odak noktasını oluşturan kurumsal kalite (INST) değişkeninin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, bürokratik etkinlik ve yolsuzluğun denetlenmesi gibi kurumsal unsurların gelişiminin, MINT ülkelerinde uzun vadeli büyümeyi güçlü bir şekilde tetiklediğini doğrulamaktadır. Elde edilen bu sonuç, kurumsal kalitenin yatırım ortamını iyileştirerek belirsizlikleri azalttığını savunan Mehmood vd. (2023) ile güçlü kurumların piyasa işleyişini optimize ettiğini ileri süren Aygün ve Şahbaz Kılınc (2023) çalışmalarının bulgularıyla tam bir uyum içerisinde. Benzer şekilde, Asante vd. (2023) ile Phuc (2025) tarafından vurgulanan, gelişmekte olan piyasalarda sürdürülebilir büyümenin ancak güçlü bir kurumsal çevre ile inşa edilebileceği yönündeki teorik ve ampirik literatür, MINT ülkeleri özelinde bu çalışma ile yeniden doğrulanmıştır.

Modelde ekonomik istikrarı temsilen yer alan enflasyon (INF) değişkeninin uzun dönem katsayısının pozitif bulunması, MINT ülkelerinin inceleme dönemindeki yapısal dinamikleri ve literatürdeki eşik enflasyon tartışmaları kapsamında değerlendirilmelidir. Gelişmekte olan ekonomilerde ılımlı düzeydeki fiyat artışlarının toplam talebi canlı tutarak büyümeyi destekleyebileceğine işaret eden bu bulgu, serilerin kısa dönem dinamiklerinde enflasyonun anlamsız çıkmasıyla birlikte yorumlandığında anlam kazanmaktadır. Öte yandan kurumsal kalite ve fiyat mekanizmasındaki yapısal etkilerin reel büyümeye yansımaları için uzun döneme ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ülke bazlı sonuçlar incelendiğinde, enflasyonun Türkiye ve Endonezya özelinde ekonomik büyümeyi negatif etkilediği görülmüştür. Bu durum, fiyat istikrarsızlığının ve kronik yüksek enflasyonun öngörülebilirliği azaltarak yatırımları ertelediğini savunan Özyılmaz (2022) ve Karamelikli ve Bayar (2016) çalışmalarıyla örtüşmektedir. MINT grubu içerisindeki bu katsayı farklılaşması, her ne kadar uzun dönem ortak havuzlanmış katsayı pozitif olsa da makroekonomik istikrarsızlık ve eşik değerin aşılması durumunda enflasyonun büyüme üzerinde negatif etkiler doğurabileceğini göstermektedir.

Finansal istikrar boyutunu temsilen modele dahil edilen değişkenlerden takipteki krediler (NPL), hem uzun dönemde hem de kısa dönem şoklarında ekonomik büyüme üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı negatif bir etki ortaya koymuştur. Buna karşılık, finansal sağlığı ve derinleşmeyi gösteren özel sektöre verilen kredilerin etkisi istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bu iki bulgu bir arada değerlendirildiğinde, MINT ülkelerinde büyüme süreci açısından finansal sistemdeki fonların hacminden ziyade, bu fonların niteliğinin ve aktif kalitesinin kritik bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Finansal istikrarı bozan ve bankacılık sektörünün aktif kalitesini düşüren batık krediler (NPL), kredi mekanizmasının işleyişini zedelemekte, fon tahsisinde etkinsizliğe yol açmakta ve finansal sistem üzerinde maliyetli bir baskı yaratarak büyümeyi aşağı çekmektedir. Bu çarpıcı sonuç, finansal sistemin aşırı genişlemesinin her zaman daha yüksek büyüme anlamına gelmediğini ve finans-büyüme ilişkisinin doğrusal olmadığını ileri süren Próchniak ve Wasiak (2017) ile zayıf aktif kalitesinin finansal istikrarı bozarak büyümeyi olumsuz etkilediğini savunan Onaolapo vd. (2026) bulgularını doğrudan desteklemektedir. Ayrıca, finansal kırılganlıkların reel makroekonomik performansı zayıflatacağını belirten Creel vd. (2015) çalışmasıyla da paralellik sergilenmektedir.

Kısa dönemli dinamiklerin analizinde, dinamik kararlılığı ve uzun dönemli dengeye yakınsama hızını gösteren hata düzeltme terimi katsayısının negatif ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı çıkması modelin teorik işleyişini kanıtlamaktadır. Katsayının mutlak değerce birden büyük olması, kısa dönemde yaşanan makroekonomik veya finansal şoklar sonucunda dengeden meydana gelen sapmaların, sistem tarafından oldukça hızlı ve dalgalanarak düzeltildiğini ve serilerin gecikmeksizin yeniden uzun dönem dengesine yakınsadığını göstermektedir. Kısa dönem şoklarında nüfus artış hızının pozitif ve güçlü etkisi genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan MINT ülkelerinde işgücü arzı ve iç talep kanallarının kısa vadeli büyüme şoklarını pozitif yönde beslediğine işaret etmektedir.

Son olarak, bireysel ülke sonuçları ele alındığında, Meksika ve Türkiye'de, takipteki kredilerin (NPL) büyümeyi negatif etkilemesi, bankacılık sektöründeki geri dönüşü olmayan kredilerin finansal arabuluculuk mekanizmasını zayıflatarak reel sektörü fonlayamaz hale getirdiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de enflasyonun negatif etkisi, fiyat istikrarı eksikliğinin yarattığı belirsizlik kanalına işaret ederken, her iki ülkede nüfusun pozitif etkisi genç demografik avantajı teyit etmektedir. Endonezya'da, enflasyon, kurumsal yapı ve özel kredilerin negatif etkileri, ülkede finansal kaynakların verimsiz alanlara tahsis edildiğini, yüksek enflasyonun yatırım kararlarını baskıladığını ve kurumsal kalitedeki dönemsel aksaklıkların ekonomik güveni zedelediğini yansıtmaktadır. Bu durum, Mabebe (2024) tarafından savunulan, gelişmekte olan ülkelerde finansal

genişlemenin veya aşırı müdahaleci politikaların kısa dönemde kırılmalık yaratarak büyüme üzerinde negatif etki oluşturabileceği teziyle uyumludur. Nijerya’da, katsayıların istatistiksel olarak anlamsız bulunması, ülkede ekonomik büyümenin kurumsal ve finansal değişkenlerden ziyade, petrol fiyat şokları, emtia bağımlılığı veya model dışı diğer politik faktörler tarafından domine edildiğini düşündürmektedir.

Özetle, elde edilen ampirik bulgular; MINT ülkelerinde sürdürülebilir ve yüksek oranlı bir ekonomik büyüme performansının yakalanabilmesi için fiyat istikrarına dayalı bir ekonomik istikrarın, aktif kalitesinin korunmasına odaklanmış bir finansal istikrarın ve tüm bu süreçleri güvence altına alacak şeffaf, hesap verebilir bir kurumsal kalitenin eş zamanlı olarak inşa edilmesi gerektiğini, bu unsurların birbirlerinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

Abubakar, A., & Setiawan, Y. (2022). Financial stability and systemic risk. In *Central bank policy mix: Issues, challenges, and policy responses*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6827-2_5

Aimon, H., Kurniadi, A., Sentosa, S., & Yahya, Y. (2024). What is the relationship between financial stability and economic growth in APEC? *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(7). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190725>

Arvin, M., Pradhan, R., & Nair, M. (2021). Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from low-income and lower middle-income countries. *Economic Analysis and Policy*, 70, 468–489. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.03.011>

Asante, G., Takyi, P., & Mensah, G. (2023). The impact of financial development on economic growth in sub-Saharan Africa: Does institutional quality matter? *Development Studies Research*, 10. <https://doi.org/10.1080/21665095.2022.2156904>

Aygün, E., & Şahbaz Kılınç, N. (2023). Kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ekonometrik bir uygulama. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 9(1), 107–125. <https://izlik.org/JA54KM45BB>

Aytun, C., & Akın, C. S. (2014). Kurumsal kalite ve ekonomik büyüme: Panel nedensellik analizi. *Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 18(1), 89-100. <https://izlik.org/JA46BW95YM>

Baltagi, B. H., Feng, Q., & Kao, C. (2012). A Lagrange multiplier test for cross-sectional dependence in a fixed effects panel data model. *Syracuse University, Center for Policy Research*.

Bayar, Y., Borozan, D., & Gavriletea, M. D. (2021). Banking sector stability and economic growth in post-transition European Union countries. *International Journal of Finance & Economics*, 26(1), 949-961. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1829>

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The Review of Economic Studies*, 47(1), 239-253.

Bulut, C., & Canbolat, Y. (2013). Türkiye ekonomisi’nde artan kamu açıklarının enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru üzerindeki etkileri, 12, 13-28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2226251>

Creel, J., Hubert, P., & Labondance, F. (2015). Financial stability and economic performance. *Economic Modelling*, 48, 25-40. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2495405>

Çelik, H. (2025). Does institutional quality matter in achieving income inequality? Panel causality analysis for G-8 countries. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(20), 559-573. <https://doi.org/10.54831/vanyuiibfd.1811163>

Dirir, S. (2023). The effect of institutional quality on economic growth: Evidence from tripartite approaches in the context of war-torn countries. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 14 (3), 508-535. <https://doi.org/10.15388/omee.2023.14.3>

Dugbartey, A. N. (2025). Systemic financial risks in an era of geopolitical tensions, climate change, and technological disruptions: Predictive analytics, stress testing and crisis response strategies. *International Journal of Science and Research Archive*, 14(02), 1428-1448. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2025.14.2.0563>

Ehigiamusoe, K. U., & Samsurijan, M. S. (2021). What matters for finance-growth nexus? A critical survey of macroeconomic stability, institutions, financial and economic development. *International Journal of Finance & Economics*, 26(4), 5302-5320. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2066>

- Erdogan, S. (2020). Enflasyon ve döviz kurları arasındaki ilişki: Türkiye örneği (2005.1–2018.12). *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 6(1), 61–78. <https://doi.org/10.29131/uiibd.670427>
- Fedorov, E., Okhotnikov, I., & Sverdlikova, E. (2025). Financial stability in the context of global systemic risks: Theoretical and methodological foundations. *Auditor*, 11(3). <https://doi.org/10.12737/1998-0701-2025-11-3-37-41>
- Kalhor, M. R., Kumar, A., Kyaw, K., & Memon, P. A. (2026). Enhancing economic activity by mitigating uncertainty: Exploring the roles of the financial system and institutional quality. *Journal of Public Affairs*, 26(1), e70108. <https://doi.org/10.1002/pa.70108>
- Karamelikli, H., & Bayar, Y. (2016). Makroekonomik ve finansal istikrarın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 12(12), 225-236. <https://izlik.org/JA54PY96JH>
- Küçükçolak, R., Ateş, G., Küçükkoğlu, S., & Küçükçolak, N. (2026). Governance quality and long-run economic growth: Comparative evidence from G7 and E7 economies. *Economic Change and Restructuring*, 59. <https://doi.org/10.1007/s10644-026-09972-w>
- Mabeba, M. (2024). The efficacy of financial stability on economic growth: The experience of developing countries with large financial sectors. *Proceedings of International Conference "Economic Security in the Context of Systemic Transformations"*. <https://doi.org/10.53486/escst2023.13>
- Mehmood, W., Mohy Ul Din, S., Aman-Ullah, A., Khan, A. B., & Fareed, M. (2023). Institutional quality and economic growth: evidence from South-Asian countries. *Journal of Public Affairs*, 23(1), e2824. <https://doi.org/10.1002/pa.2824>
- Onaolapo, A., Amuda, O., & Bamisaye, I. (2026). Asset quality and financial stability dynamics: Implications for long-term economic growth in emerging and developed economies. *Journal of Accounting and Finance*, 26(1) <https://doi.org/10.33423/jafv26i1.8166>
- Özyılmaz, A. (2022). Relationship between inflation and economic growth in EU countries. *İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 425-438. <https://doi.org/10.26650/jep1132170>
- Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross-section dependence in panels. *University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics*, No. 0435.
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312.
- Phuc, D. N. (2025). Long-run impact of institutional quality on economic growth: Evidence from ASEAN countries. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 2140-2150. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.6953>
- Pradhan, R., Nair, M., Arvin, M., & Hall, J. (2023). Institutional quality, financial development and sustainable economic growth among lower income countries. *Natural Resources Forum*, 47(3), 435-483. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12291>
- Próchniak, M., & Wasiak, K. (2017). The impact of the financial system on economic growth in the context of the global crisis: Empirical evidence for the EU and OECD countries. *Empirica*, 44, 295-337. <https://doi.org/10.1007/s10663-016-9323-9>
- Sajid, M., Ansari, M., Tanveer, A., Faheem, M., & Waseem, A. (2023). Evaluating the influence of green growth, institutional quality and financial inclusion on financial stability: Evidence by sustainable finance theory. *Environmental Science and Pollution Research*, 30, 115965–115983. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-30362-6>
- Shi, H., Song, D., & Ramzan, M. (2025). Institutional quality, public debt, and sustainable economic growth: Evidence from a global panel. *Sustainability*, 17(14), 6487. <https://doi.org/10.3390/su17146487>
- Stewart, R., Chowdhury, M., & Arjoon, V. (2021). Bank stability and economic growth: trade-offs or opportunities? *Empirical Economics*, 61(2), 827-853. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01886-4>
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. *Econometrica*, 38(2), 311-323. <https://doi.org/10.2307/1913012>

Teyyare, E. (2025). *Kriz, kurumsal kalite ve ekonomik büyüme ilişkisi*. Özgür Yayınları. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub657>

Tuna, Y., Dođaner, A., & Çetin, G. (2022). Türkiye’de yurtiçi krediler ile ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkilerin doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile tespiti. *BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi*. <https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1178334>